

GINNIGER

Dalle barriere all'azione

Politiche per promuovere la
rigenerazione urbana in **Italia**

Co-finanziato
dall'Unione Europea

Cos'è GIUNGER

Il progetto GIUNGER mira a creare nuovi processi inclusivi e partecipativi per la **rigenerazione dei quartieri**. Al centro del progetto vi è una **metodologia** a supporto dei **processi decisionali** collaborativi. GIUNGER sta inoltre progettando e attuando piani di rigenerazione in sei siti pilota in Europa. Sono coinvolti quattro ambiti chiave della rigenerazione: efficienza energetica, riqualificazione di edifici e spazi urbani, uso efficiente delle risorse e mobilità sostenibile.

GIUNGER | Co-progettare la rigenerazione dei quartieri

Il quadro politico italiano

La **rigenerazione sostenibile** e inclusiva dei quartieri è influenzata da diversi strumenti normativi europei, vincolanti e non vincolanti. Tuttavia, la traduzione pratica di tali obiettivi UE incontra spesso **competenze frammentate** tra i diversi livelli di governo, una limitata integrazione dei **processi partecipativi** nella pianificazione e una ridotta **capacità amministrativa** a livello comunale.

La normativa italiana in materia comprende:

- Legge 120/2020 – Decreto Semplificazioni¹ (a supporto della rigenerazione).
- Decreto Legislativo 42/2004 – Codice dei beni culturali.²
- Misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la rigenerazione urbana.³

Barriere, Opportunità e Raccomandazioni

	Barriere	<ul style="list-style-type: none">• Vincoli di tutela del patrimonio e conseguenti limiti alla riqualificazione energetica nei centri storici.• Mancanza di indirizzi nazionali chiari e di strumenti giuridici definiti per le comunità energetiche e gli interventi energetici negli edifici tutelati.• Approcci non standardizzati nel bilanciamento tra esigenze di conservazione e prestazioni energetiche, con conseguente aumento di costi e rischi.• Carenza di competenze tecniche per gestire i processi senza supporto esterno, soprattutto nei piccoli comuni.
	Opportunità	<ul style="list-style-type: none">• Solido quadro normativo e finanziario (inclusi PNRR e incentivi nazionali) per la riqualificazione energetica degli edifici e lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture.• Possibilità di migliorare l'efficienza energetica negli edifici tutelati o storici, grazie alla normativa vigente.• Crescente attenzione verso il riuso adattivo e il restauro circolare del patrimonio.• Interesse crescente e maggiore sostegno finanziario per la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle comunità energetiche.
	Raccomandazioni	<ul style="list-style-type: none">• Adeguare le politiche per le comunità energetiche rinnovabili, includendo semplificazione amministrativa, modelli giuridici e contrattuali per ridurre l'incertezza normativa, una chiara definizione del ruolo di autorità locali e facilitatori, nonché servizi di formazione e consulenza per comuni e cittadini.• Introdurre procedure autorizzative semplificate e standardizzate per gli interventi di efficientamento energetico negli edifici storici, con linee guida nazionali o regionali chiare.• Sviluppare soluzioni tecniche pre-approvate per interventi ricorrenti sugli edifici storici (es. isolamento, fonti rinnovabili), compatibili con la tutela del patrimonio.• Aggiornare la normativa stradale e sulla mobilità per dare priorità alla mobilità attiva rispetto al traffico privato, soprattutto sulle brevi distanze urbane e periurbane.• Sviluppare e integrare infrastrutture ciclabili e pedonali con le stazioni ferroviarie e lungo le strade ad alta intensità di traffico.

Conclusioni e prossimi passi

Le raccomandazioni presentate **si basano sull'esperienza del sito pilota di Orte nell'ambito del progetto GINUNGER**. L'obiettivo è supportare autorità pubbliche e decisori politici nel facilitare e standardizzare la riqualificazione dei quartieri e i processi decisionali collaborativi a livello nazionale e locale. Nei prossimi mesi, i partner del progetto ampliaranno questa analisi, individuando buone pratiche e possibili aree di armonizzazione in tutti i siti pilota e nei quattro ambiti chiave della rigenerazione (efficienza energetica, riqualificazione di edifici e spazi urbani, uso efficiente delle risorse e mobilità sostenibile).

Metodologia

L'analisi presentata si basa sui dati raccolti attraverso la valutazione dei fattori normativi e regolatori, dei driver e delle barriere (condotta nell'ambito del Task 2.4 di GINUNGER), nonché tramite questionari distribuiti ai partner dei siti pilota.

Fonti e altre informazioni

¹ Legge e testo coordinato 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure - Infoparlamento

² Dlgs 42/04

³ Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - MEF

Policy Brief
Gennaio 2026

Contattaci:

info@ginnger-project.eu

Visita il nostro sito web:

ginnger-project.eu

Co-finanziato dall'UE. Le opinioni espresse sono degli autori e non riflettono necessariamente quelle dell'UE o di CINEA. Né l'UE né l'autorità concedente possono esserne ritenute responsabili.